

СУРУНКАЛИ ЙИРИНГЛИ РИНОСИНУСИТ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ЦИТОКИН ПРОФИЛИ ВА ГУМОРАЛ ИММУНИТЕТ ҲОЛАТИ

Хушвакова Нилюфар Журакуловна nilumedlor@mail.ru

Самарқанд давлат тиббёт университети оториноларингология кафедраси мудири. Ўзбекистон,
Самарқанд ш., Жамшид кўчаси 21А уй.

Бокиев Шахобиддин Шарофович shaxobiddin@bk.ru

Бухоро давлат тиббиёт институти оториноларингология кафедраси мустақил изланувчиси.
Ўзбекистон, Бухоро ш., Гиждивон кўчаси 23 уй.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225558>

АННОТАЦИЯ: Ушбу тадқиқот сурункали риносинусит билан оғриган беморларда даволашдан олдин иммун-яллиғланиш ҳолатини баҳолашга бағишланган. 2022–2024 йилларда текширилган беморларда яллиғланиш чақирувчи цитокинлар (IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-13, TNF- α) ҳамда гуморал иммунитет кўрсаткичлари (IgM, IgG, IgA, IgE) касаллик оғирлик даражаларига қараб таҳлил қилинди. Натижалар цитокинлар ва иммуноглобулинлар концентрациясининг касаллик оғирлиги ошиши билан мутаносиб равишда ортиб боришини кўрсатди, айниқса IL-1 β , IL-6, IL-8 ва IgE даражаларида яққол ўсиш қайд этилди. Олинган маълумотлар сурункали риносинусит патогенезида туғма ва адаптив иммунитетнинг фаол иштироки мавжудлигини тасдиқлайди ҳамда иммунологик кўрсаткичларни касаллик оғирлигини баҳолаш ва индивидуал даволаш тактикасини танлашда муҳим маркерлар сифатида қўллаш мумкинлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: сурункали риносинусит, цитокин профили, IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-13, TNF- α , гуморал иммунитет, иммуноглобулинлар, IgE.

CYTOKINE PROFILE AND HUMORAL IMMUNITY STATUS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT RHINOSINUSITIS

Khushvakova Nilyufar Zhurakulovna nilumedlor@mail.ru

Head of the Department of Otorhinolaryngology, Samarkand State Medical University.
21A Jamshid Street, Samarkand, Uzbekistan.

Bokiev Shakhobiddin Sharofovich shaxobiddin@bk.ru

Independent researcher, Department of Otorhinolaryngology, Bukhara State Medical Institute. 23
Gijduvon Street, Bukhara, Uzbekistan.

ABSTRACT: This study is devoted to the assessment of the immune-inflammatory status in patients with chronic rhinosinusitis before the initiation of treatment. In patients examined during 2022–2024, pro-inflammatory cytokines (IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-13, TNF- α) as well as humoral immunity parameters (IgM, IgG, IgA, IgE) were analyzed depending on the severity of the disease. The results demonstrated that the concentrations of cytokines and immunoglobulins increased proportionally with disease severity, with particularly pronounced elevations of IL-1 β , IL-6, IL-8, and IgE. The obtained data confirm the active involvement of both innate and adaptive immunity in the pathogenesis of chronic

rhinosinusitis and indicate that immunological parameters can be used as important markers for assessing disease severity and selecting individualized treatment strategies.

Key words: chronic rhinosinusitis, cytokine profile, IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-13, TNF- α , humoral immunity, immunoglobulins, IgE.

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ И СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ РИНОСИНУСИТОМ

Хушвакова Нилюфар Журакуловна nilumedlor@mail.ru

Заведующая кафедрой оториноларингологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Джамшида, 21А.

Бокиев Шахобиддин Шарофович shaxobiddin@bk.ru

Самостоятельный соискатель кафедры оториноларингологии Бухарского государственного медицинского института. Узбекистан, г. Бухара, ул. Гиждуван, д. 23.

АННОТАЦИЯ: Данное исследование посвящено оценке иммуновоспалительного состояния у пациентов с хроническим риносинуситом до начала лечения. У пациентов, обследованных в 2022–2024 гг., были проанализированы провоспалительные цитокины (IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-13, TNF- α), а также показатели гуморального иммунитета (IgM, IgG, IgA, IgE) в зависимости от степени тяжести заболевания. Результаты показали, что концентрации цитокинов и иммуноглобулинов увеличиваются пропорционально нарастанию тяжести заболевания, при этом наиболее выраженный рост отмечен для IL-1 β , IL-6, IL-8 и IgE. Полученные данные подтверждают активное участие врождённого и адаптивного иммунитета в патогенезе хронического риносинусита и указывают на возможность использования иммунологических показателей в качестве значимых маркеров для оценки тяжести заболевания и выбора индивидуальной тактики лечения.

Ключевые слова: хронический риносинусит, цитокиновый профиль, IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-13, TNF- α , гуморальный иммунитет, иммуноглобулины, IgE.

Кириш. Сурункали риносинусит (СРС) юқори нафас йўлларининг кенг тарқалган яллиғланиш касалликларидан бири бўлиб, узоқ давом этиши, қайта-қайта рецидив бериши ва даволашга чидамли шаклларнинг шаклланиши билан тавсифланади [1,2]. Сўнгги йилларда СРС патогенезида фақат микроб омиллари эмас, балки иммун тизимининг дисбаланси, айниқса маҳаллий ва тизимли иммун жавобнинг бузилиши муҳим ўрин тутиши аниқланмоқда [3].

Иммунопатогенетик нуқтаи назардан СРСда яллиғланиш жараёнини кўллаб-қувватловчи цитокинлар таркибида сезиларли ўзгаришлар кузатилади. Қатор тадқиқотларда прояллиғланиш цитокинлари — IL-1 β , IL-6, IL-8, TNF- α даражасининг ошиши нейтрофил яллиғланишни фаоллаштириши, шиллик қават шиши ва экссудацияни кучайтириши кўрсатилган [4,5]. Шу билан бирга, айрим беморларда Th2-типтаги иммун жавоб устунлиги билан боғлиқ IL-4 ва IL-13 цитокинларининг ошиши яллиғланишнинг сурункалашуви ва тўқима ремоделяциясига олиб келиши мумкин [6].

СРС кечишида гуморал иммунитет ҳолати ҳам муҳим аҳамиятга эга. IgA даражасининг пасайиши мукозал ҳимоянинг сусайишига, IgG ва IgM ўзгаришлари эса яллиғланиш жараёнининг давомийлиги ва фаоллигини акс эттириши мумкин [7]. IgE даражасининг ошиши эса аллергия компонент иштирокини ёки яллиғланишнинг иммунопатологик хусусиятга эга эканлигини кўрсатади [8].

Шу билан бирга, адабиётларда СРСда цитокин профили ва гуморал иммунитет кўрсаткичларининг касаллик оғирлик даражаси билан боғлиқлиги тўлиқ ўрганилмаган. Айниқса, клиник кечишнинг турли оғирлик даражаларида иммунологик ўзгаришларни комплекс баҳолаш касаллик патогенезини чуқурроқ тушуниш ва индивидуал терапия стратегияларини ишлаб чиқиш учун муҳим ҳисобланади [9,10].

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, сурункали йирингли риносинусит билан оғриган беморларда цитокин профили ва гуморал иммунитет ҳолатини ўрганиш касалликнинг иммунопатоген механизмларини очиш ҳамда диагностика ва даволашни такомиллаштириш нуқтаи назаридан долзарб вазифа ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади сурункали йирингли риносинусит билан оғриган беморларда цитокин профили ва гуморал иммунитет кўрсаткичларини баҳолаш, уларнинг касаллик оғирлик даражаси билан боғлиқлигини аниқлаш ҳамда иммунологик ўзгаришларни клиник кечиш хусусиятлари билан қиёсий таҳлил қилишдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази (БВКТТМ) оториноларингология бўлимида 2022–2024 йилларда ўтказилди. Асосий гуруҳга сурункали риносинусит ташхиси билан даволанган 110 нафар беморнинг клиник, лаборатор ва инструментал маълумотлари киритилди (ёш: 18–70 ёш). Назорат гуруҳини ЛОР аъзоларининг сурункали касалликлари ва ёндош патологияси бўлмаган 18–30 ёшли 30 нафар амалий соғлом шахслар ташкил этди.

СЙРСнинг клиник оғирлик даражасига кўра беморлар уч гуруҳга ажратилди: I гуруҳ (енгил кечиш) — 46 нафар, II гуруҳ (ўртача оғир кечиш) — 33 нафар ва III гуруҳ (оғир кечиш) — 31 нафар. Ҳолат оғирлиги кўрув аналог шкала (VAS, 0–10 балл) бўйича баҳоланди: 0–3 балл — енгил, 4–7 балл — ўртача оғир, 8–10 балл — оғир даража.

Барча беморларда комплекс текширув ўтказилди: шикоятлар ва анамнез йиғиш, умумий кўрик, бурун ёндош бўшлиқлари соҳасини пальпация ва перкуссия қилиш, олдинги/орқа риноскопия, шунингдек 0°, 30°, 45° ва 70° кўриш бурчакларига эга қаттиқ эндоскоплар (“Stema”) ёрдамида видеоэндоскопик текширув амалга оширилди. Ташхисни аниқлаштириш ва яллиғланиш тарқалишини баҳолаш мақсадида барча беморларда БВКТТМ функционал диагностика бўлимида бурун ёндош бўшлиқларининг мултиспирал компьютер томографияси (МСКТ) ўтказилди.

Лаборатория баҳолашга қоннинг умумий таҳлили (лейкоцитлар, лейкоцитар формула, ЭЧТ ва бошқалар), биокимёвий кўрсаткичлар (жумладан С-реактив оксил), умумий сийдик таҳлили киритилди. Иммунологик текширувлар доирасида иммунограмма (IgA, IgG, IgM, IgE) ҳамда яллиғланишга оид цитокинлар (IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-13, TNF α) ИФА усулларда баҳоланди.

Олинган маълумотлар Statistica v.10.0 ва Microsoft Excel дастурларида қайта ишланди. Натижалар $M \pm m$ кўринишида ифодаланди; гуруҳлар ўртасидаги фарқлар t-мезон, χ^2 ва заруратда дисперсион таҳлил ёрдамида баҳоланди. $p < 0,05$ қиймат статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Тадқиқот натижалари. Сурункали риносинусит билан оғриган беморларда даволашдан олдин иммун-яллиғланиш ҳолатини тавсифлаш учун яллиғланиш чақирувчи цитокинлар (IL-1 β , IL-6, IL-8, IL-13, TNF- α), шунингдек, касалликнинг оғирлик даражасига қараб асосий синф иммуноглобулинлари (IgM, IgG, IgA, IgE) даражаси таҳлил қилинди (1- ва 2-жадваллар).

1-жадвал

Даволашдан олдин СРС оғирлигига қараб яллиғланиш олди ситокинлари даражаси (пг/мл, M \pm m)

Цитокин	Назорат	I гуруҳ (енгил)	p	II гуруҳ (ўрта)	p	III гуруҳ (оғир)	p
IL-1 β	3,2 \pm 0,3	4,5 \pm 0,4	<0,05	6,7 \pm 0,6	<0,001	10,1 \pm 0,8	<0,001
IL-6	2,1 \pm 0,2	3,8 \pm 0,3	<0,01	6,1 \pm 0,5	<0,001	8,9 \pm 0,7	<0,001
IL-8	5,5 \pm 0,5	7,2 \pm 0,6	<0,01	9,8 \pm 0,8	<0,001	12,3 \pm 1,0	<0,001
IL-13	1,9 \pm 0,2	3,1 \pm 0,3	<0,05	4,2 \pm 0,4	<0,01	5,8 \pm 0,5	<0,001
TNF- α	1,9 \pm 0,2	2,8 \pm 0,3	>0,05	4,3 \pm 0,4	<0,01	6,2 \pm 0,6	<0,001

Жадвалда келтирилган маълумотлар СРС оғирлик даражаси ортиши билан яллиғланиш чақирувчи ва Th2-воситали цитокинлар экспрессиясининг изчил равишда ошиб боришини кўрсатди. Назорат гуруҳида барча ўрганилган цитокинлар физиологик меъёрга яқин даражада бўлган бўлса, СРС билан оғриган беморларда уларнинг концентрацияси касаллик оғирлигига мутаносиб равишда юқорилаб борди.

IL-1 β даражаси энгил шаклдаёқ назорат гуруҳига нисбатан ишончли равишда ошган (p<0,05), бу маҳаллий яллиғланиш жараёнининг фаоллашганлигидан далолат берди. Ўрта ва оғир шаклларда IL-1 β кўрсаткичининг янада кескин кўтарилиши (мос равишда p<0,001) яллиғланишнинг турғун характерга ўтганини, макрофаглар ва нейтрофиллар фаоллигининг ортиши билан боғлиқ цитокин каскадининг тўлиқ ишга тушганини кўрсатди.

IL-6 концентрацияси ҳам касаллик оғирлиги ошиши билан прогрессив равишда кўтарилган. Енгил гуруҳида унинг ишончли ўсиши (p<0,01) яллиғланишнинг тизимли компонентлари шакллана бошлаганини кўрсатса, ўрта ва оғир гуруҳларда IL-6 нинг юқори даражалари (p<0,001) сурункали яллиғланиш, Th17-жавоб фаоллашуви ва клиник симптомларнинг яққоллиги билан боғлиқ эканини тасдиқлади. Бу цитокин СРС оғирлигининг муҳим биомаркери сифатида қаралиши мумкин.

IL-8 (CXCL8) барча гуруҳларда назоратга нисбатан ишончли юқори бўлиб, айниқса ўрта ва оғир шаклларда кескин ошди. Бу ҳолат нейтрофил яллиғланишнинг фаоллашганлигини, уларнинг бурун ва синуслар шиллик қаватига оммавий миграциясини акс эттиради. IL-8 нинг юқори даражаси мукотсилиар клиренсининг бузилиши, йирингли ажралмаларнинг кўпайиши ва эпителий шикастланиши билан бевосита боғлиқ.

IL-13 кўрсаткичида ҳам касаллик оғирлигига мос равишда аниқ ўсиш кузатилди. Енгил ва ўрта шаклларда унинг ишончли ошиши Th2-воситали яллиғланишнинг бошланишини кўрсатса, оғир гуруҳида IL-13 нинг энг юқори даражаси (p<0,001) шиллик қаватнинг қайта шаклланиши, қадахсимон хужайралар гиперплазияси ва полипоз жараёнларга мойиллик билан боғлиқ эканини кўрсатди.

TNF- α даражаси энгил гуруҳида назоратга нисбатан ишончли фарқ қилмади (p>0,05), бу ерда яллиғланиш асосан маҳаллий даражада чекланганлигини кўрсатди. Бироқ ўрта ва оғир гуруҳларда

TNF- α ning ishonchli oshishi ($p < 0,01$ va $p < 0,001$) яллиғланишнинг тизимли тус олаётганини, эндотелий фаоллашуви ва тўқималардаги деструктив ўзгаришларнинг кучайганини аниқлатди.

Умуман олганда, жадвал маълумотлари СРС оғирлик даражаси ортиши билан яллиғланиш чакирувчи (IL-1 β , IL-6, IL-8, TNF- α) ва Th2-воситали (IL-13) цитокинлар ўртасида аниқ дисбаланс шаклланишини кўрсатди. Бу дисбаланс яллиғланишнинг сурункали кечиши, клиник симптомларнинг кучайиши ва терапияга чидамлилик ривожланишининг иммунопатогенетик асоси ҳисобланади. Олинган натижалар цитокинларни СРС оғирлигини баҳолашда прогностик маркерлар сифатида қўллаш, шунингдек, иммуномодулятор ва мақсадли биологик терапияни танлашда муҳим аҳамиятга эга эканини кўрсатади.

2-жадвал

Даволашдан олдин СРС оғирлигига қараб иммуноглобулинлар концентрацияси (г/л; IgE — в МЕ/мл да)

Кўрсаткич	Назорат	I гуруҳ	p	II гуруҳ	p	III гуруҳ.	p
IgM	1,4 ± 0,1	1,6 ± 0,1	>0,05	1,9 ± 0,2	<0,05	2,2 ± 0,2	<0,01
IgG	8,2 ± 0,4	9,5 ± 0,5	<0,05	11,0 ± 0,6	<0,01	12,4 ± 0,7	<0,001
IgA	1,9 ± 0,1	2,3 ± 0,2	>0,05	2,6 ± 0,2	<0,05	2,9 ± 0,3	<0,01
IgE (МЕ/мл)	75 ± 8	130 ± 12	<0,01	165 ± 15	<0,001	210 ± 18	<0,001

Касаллик оғирлашган сари иммуноглобулинларнинг барча асосий синфлари концентрациясининг ошиши кузатилди. Энг яққол силжишлар IgG (+4.2 г/л), шунингдек IgE бўйича қайд этилди, у оғир СРС билан оғриган беморларда ўртача +135 МЕ/мл га ошди, бу гуморал иммунитетнинг фаоллашувини ҳам, сенсibiliзация (аллергик компонент) мавжудлигини ҳам акс эттирди.

Шундай қилиб, сурункали риносинусит билан оғриган беморларда даволаш бошланишидан олдин назорат гуруҳидаги соғлом шахслар кўрсаткичларига нисбатан яллиғланиш чакирувчи цитокинлар ва иммунитетнинг гуморал омиллари даражасида сезиларли оғишлар аниқланди.

СРС енгил шакли бўлган беморларда (I гуруҳ) IL-1 β миқдори 4,5 пг/мл (назоратда - 3,2 пг/мл, $p < 0,05$), IL-6 - 3,8 пг/мл (2,1 пг/мл га қарши, $p < 0,01$), IL-8 - 7,2 пг/мл (5,5 пг/мл га қарши, $p < 0,01$), IL-13 - 3,1 пг/мл (19,9 пг/мл га қарши, $p < 0,05$), TNF- α - 2,8 пг/мл (19,9 пг/мл га қарши, фарқ статистик аҳамиятга эга эмас). Ушбу гуруҳдаги иммуноглобулинлар даражаси қуйидагича бўлди: IgM - 1,6 г/л (назорат - 1,4 г/л, $p > 0,05$), IgG - 9,5 г/л ($p < 0,05$), IgA - 2,3 г/л ($p > 0,05$), IgE - 130 МЕ/мл назоратдаги 75 МЕ/мл га қарши ($p < 0,01$).

СРС ўрта оғир даражаси бўлган беморларда (II гуруҳ) IL-1 β концентрацияси 6,7 пг/мл гача ($p < 0,001$), IL-6 - 6,1 пг/мл гача ($p < 0,001$), IL-8 - 9,8 пг/мл гача ($p < 0,001$), IL-13 - 4,2 пг/мл гача ($p < 0,01$), TNF- α - 4,3 пг/мл гача ($p < 0,01$) ошди. Иммуноглобулинлар миқдори: IgM - 1,9 г/л ($p < 0,05$), IgG - 11,0 г/л ($p < 0,01$), IgA - 2,6 г/л ($p < 0,05$), IgE - 165 МЕ/мл ($p < 0,001$).

СРСнинг оғир шакли бўлган беморларда (III гуруҳ) цитокинларнинг энг юқори қийматлари аниқланди: IL-1 β - 10,1 пг/мл ($p < 0,001$), IL-6 - 8,9 пг/мл ($p < 0,001$), IL-8 - 12,3 пг/мл ($p < 0,001$), IL-13 - 5,8 пг/мл ($p < 0,001$), TNF- α - 6,2 пг/мл ($p < 0,001$). Гуморал профиль ҳам сезиларли даражада

ўзгарган: IgM - 2,2 г/л ($p < 0,01$), IgG - 12,4 г/л ($p < 0,001$), IgA - 2,9 г/л ($p < 0,01$), IgE - 210 МЕ/мл ($p < 0,001$), бу меъёрдан 2,8 баравар юкори.

Ушбу маълумотлар иммун яллиғланишнинг оғирлиги касалликнинг оғирлигига қараб прогрессив равишда ортиб боришини тасдиқлайди. Айниқса IL-1 β , IL-6, IL-8 ва IgE сезиларли даражада ошди, бу СРС патогенезида ҳам туғма, ҳам адаптив иммунитетнинг асосий ролини кўрсатади.

Хулоса. Олинган натижалар сурункали риносинуситда иммун-яллиғланиш жараёнларининг фаоллиги касаллик оғирлик даражасига мутаносиб равишда ортиб боришини кўрсатди. Даволашдан олдин беморларда яллиғланиш чакирувчи цитокинлар (IL-1 β , IL-6, IL-8, TNF- α) ва Th2-воситали IL-13 даражасининг изчил ўсиши, шунингдек гуморал иммунитет кўрсаткичлари, айниқса IgG ва IgE концентрациясининг ошиши аниқланди. Бу ўзгаришлар яллиғланишнинг сурункали ва тизимли тус олишини, аллергия ва иммунопатологик механизмлар иштирокини акс эттиради. Шундай қилиб, цитокин профили ва иммуноглобулинлар даражасини комплекс баҳолаш сурункали риносинусит оғирлигини объектив баҳолаш, касаллик прогнози ва индивидуал даволаш тактикасини танлашда муҳим иммунологик мезонлар сифатида қаралиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати

1. Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C. et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. *Rhinology*. 2020;58(Suppl 29):1–464.
2. DeConde A.S., Soler Z.M. Chronic rhinosinusitis: epidemiology and burden of disease. *Am J Rhinol Allergy*. 2016;30(2):134–139.
3. Bachert C., Zhang N., Holtappels G. Pathophysiology of chronic rhinosinusitis. *Proc Am Thorac Soc*. 2011;8(1):115–120.
4. Van Crombruggen K., Zhang N., Gevaert P., Bachert C. Pathogenesis of chronic rhinosinusitis: inflammation. *J Allergy Clin Immunol*. 2011;128(4):728–732.
5. Stevens W.W., Schleimer R.P., Kern R.C. Chronic rhinosinusitis with nasal polyps. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2016;4(4):565–572.
6. Tomassen P., Vandeplas G., Van Zele T. et al. Inflammatory endotypes of chronic rhinosinusitis. *J Allergy Clin Immunol*. 2016;137(5):1449–1456.
7. Klossek J.M., Dubreuil C., Richet B. Humoral immunity in chronic sinusitis. *Rhinology*. 2001;39(4):221–226.
8. Gevaert P., Van Bruaene N., Cattaert T. et al. Mucosal IgE in chronic rhinosinusitis. *J Allergy Clin Immunol*. 2013;131(2):478–485.
9. Orlandi R.R., Kingdom T.T., Smith T.L. et al. International consensus statement on allergy and rhinology: rhinosinusitis. *Int Forum Allergy Rhinol*. 2021;11(3):213–739.
10. Sedaghat A.R. Chronic rhinosinusitis. *Am Fam Physician*. 2017;96(8):500–506.